

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПЕРЕДАЧИ ЭКЗОТИЗМОВ В ПЕРЕВОДАХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ ЧУЛПАНА (НА ПРИМЕРЕ РОМАНА «НОЧЬ И ДЕНЬ» В ПЕРЕВОДЕ НА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК КРИСТОФЕРОМ ФОРТОМ)

Khushvaktova Gulnoza Tulkinovna

**A PhD student at Tashkent State university
of Uzbek language and literature**

Tashkent, Uzbekistan

e-mail: guli.khushvaktova@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15083797>

Произведения Абдулхамида Чулпана занимают особое место в узбекской литературе XX века. Он является одним из ярчайших представителей джадидизма — реформаторского движения, стремившегося возродить национальную идентичность и просвещение среди мусульман Центральной Азии. Чулпан внёс огромный вклад в развитие узбекской прозы, поэзии, драматургии и публицистики. Его творчество отличается глубокой гуманистической направленностью, вниманием к внутреннему миру человека и стремлении показать узбекскую культуру в ее многообразии. Роман «Ночь и день» ("Kecha va Kunduz") является вершиной прозы Чулпана и отражает социальные и духовные потрясения узбекского общества в переходный период начала XX века. Через судьбы героев писатель затрагивает важнейшие темы: конфликт между традицией и модернизацией, роль женщины в обществе, столкновение восточного и западного мировоззрений. Однако наряду с философским содержанием роман наполнен этнографическими деталями, отражающими повседневную жизнь, обряды, одежду, кухню, традиционные формы общения и религиозные представления узбекского народа.

Таким образом, перевод произведений Чулпана, насыщенных этнокультурными реалиями, представляет собой серьёзную лингвокультурную задачу. Переводчику необходимо не только грамотно передать сюжет, стилистику и характеры персонажей, но и сохранить богатую культурную палитру оригинального текста. Особенно это актуально при переводе на английский язык — язык, культурно далекий от узбекского. В процессе перевода возникает вопрос: как сохранить экзотизмы, т.е. элементы национальной специфики, чтобы они были понятны и вместе с тем аутентичны для англоязычного читателя?

В данной статье исследуется, как эти элементы — экзотизмы — были переданы в английском переводе романа, выполненном Кристофером Фортом. Анализ фокусируется на стратегиях, которые были использованы переводчиком для передачи культурно маркированной лексики, а также на эффективности этих стратегий в контексте межкультурной коммуникации.

Понятие *экзотизм* занимает важное место в современной лингвистике и переводоведении. Оно охватывает слова и выражения, обозначающие предметы, явления и понятия, характерные исключительно для одной национальной культуры и отсутствующие в другой.

Согласно классической концепции Влахова и Флорина (1980), экзотизмы относятся к фоновым единицам языка, т.е. к лексике, несущей информацию о национальной специфике, менталитете и образе жизни народа. Эти слова

«непереводимы» в буквальном смысле, поскольку в языке перевода они не имеют прямого лексического эквивалента. Именно поэтому перевод экзотизмов требует от переводчика не просто знания языка, а культурной компетенции и тонкого чувства баланса между точностью и доступностью.

Исследователи и практики выделяют несколько подходов к классификации экзотизмов. Наиболее распространённой является этнокультурная классификация, согласно которой экзотизмы делятся на следующие группы: **этнографические экзотизмы**, обозначающие элементы быта, одежды, еды, обычаев, традиций (например: *курак-кўйлак, сумалак, суннат*); **социальные и религиозные экзотизмы**, включающие титулы, формы обращения, религиозные понятия (*мулла, имом, хадж*); **топонимические экзотизмы**, т.е. географические названия, специфические для определённой культуры (*Самарканд, Шахрисабз*); **историко-культурные реалии**, обозначающие события или явления, уникальные для определённого этноса (*суна, махалла*).

В зависимости от цели перевода и уровня подготовки аудитории переводчики используют различные **стратегии передачи экзотизмов**:

- **Транслитерация** — сохранение оригинального звучания с адаптацией к фонетике и графике целевого языка (*sumalak, mahalla*).
- **Калькирование** — дословный перевод составных частей (*tea ceremony* вместо *чай маросими*).
- **Описательный перевод** — объяснение понятия с помощью пояснительной конструкции (*Navruz — the spring celebration in Central Asia*).
- **Функциональный эквивалент** — подбор аналога, близкого по значению и функции (*imat* вместо *имом, prayer leader* вместо *намозхон*).
- **Опущение или замена** — применяется, когда экзотизм может быть устранён без ущерба смыслу, хотя это часто ведёт к потере культурного колорита.

Кристофер Форт отдаёт предпочтение **транслитерации** при передаче экзотизмов, что позволяет сохранить аутентичность оригинала. Кристофер Форт применяет **адаптированную транслитерацию**, но с учётом уже закреплённых английских форм. Например, он пишет *imat* (а не *imot*), поскольку *imat* — это заимствованное слово, уже принятое в английском языке через арабский и персидский контексты. А также *mullah and eshon* подтверждают использование метода транслитерации. Это позволяет сохранить смысл и упростить восприятие без необходимости.

Такой подход ориентирован на **аудиторию, заинтересованную в культуре Узбекистана**, и на читателя с высоким уровнем восприятия культурных различий. Стратегии перевода в целом соответствуют принципу «максимального сохранения культурной специфики при минимальной потере смысла».

Foydalanilgan adabiyotlar/Используемая литература/References:

1. Влахов С., Флорин С. — *Непереводимое в переводе*. — М.: Международные отношения, 1980.
2. Баранов А. Н. — *Теория и практика перевода: культура и межкультурная коммуникация*. — М.: URSS, 2011.
3. Fort, Christopher . — *Night and Day* by Abdulhamid Sulaymon o'g'li Cho'lpon. — Boston:

Academic Studies Press, 2019.

4. Kasymova, Z. — “Roman A. Chulpona ‘Noch i den’ v traktovke Kristofer
Forta.”//*ResearchGate*,2023. <https://www.researchgate.net/publication/375915936>